

ELEKTROTEXNIKA SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION G‘OYALARNING AHAMIYATI

Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359357>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida elektrotexnika sanoati rivojlantirishda innovatsion g‘oyalarning zarurati va ahamiyati yoritilgan. Elektrotexnika sanoatida mahsulot ishlab chiqarish, sohaga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi keltirilgan. Elektrotexnika sanoati tarkibidagi korxonalarining rivojlanish darajalari tahlil qilingan. Shuningdek, innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish va soha eksporti geografiyasini kengaytirish masalalariga e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: elektrotexnika sanoati, innovatsion g‘oyalar, sanoat rivojlanishi, texnologik modernizatsiya, raqobatbardoshlik, eksport salohiyati, energiya samaradorligi.

Аннотация. В данной исследовательской работе освещается необходимость и значение инновационных идей в развитии электротехнической промышленности. Приведены объемы выпуска продукции в электротехнической промышленности, освоенных инвестиций в отрасль. Проанализированы уровни развития предприятий электротехнической промышленности. Акцент делается также на вопросах повышения конкурентоспособности и расширения географии экспорта отрасли за счет стимулирования инновационной деятельности.

Ключевые слова: электротехническая промышленность, инновационные идеи, промышленное развитие, технологическая модернизация, конкурентоспособность, экспортный потенциал, энергоэффективность.

Annotation. In this research work, the need and importance of innovative ideas in the development of electrical engineering industry is highlighted. The production of products in the electrical engineering industry, the volume of investments invested in the industry are presented. The levels of development of enterprises within the electrical engineering industry are analyzed. It also focuses on issues of increasing competitiveness and expanding the geography of industry exports by encouraging innovative activities.

Keywords: electrical engineering industry, innovative ideas, industrial development, technological modernization, competitiveness, export potential, energy efficiency.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida elektrotexnika sanoatining barqaror rivojlanishi bevosita innovatsion g‘oyalar va ilg‘or texnologiyalarni joriy etishga bog‘liq. Innovatsion yondashuvlar ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, energiya tejamkor va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, eksportbop mahsulotlar turini kengaytirish imkonini beradi. Zamonaviy elektrotexnika sanoatida innovatsion g‘oyalar yordamida yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni xalqaro bozorlarda muvaffaqiyatli sotish imkoniyati ortadi. Shu bois, elektrotexnika sanoatini rivojlantirishda ilmiy-tadqiqot ishlari va innovatsion startap loyihalarni qo‘llab-quvvatlash, ishlab chiqaruvchilarning texnologik yangilanishini jadallashtirish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Mazkur vazifani amalga oshirishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining

30.05.2019-yildagi PQ-4348-sonli “Elektrotexnika sanoatini yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va tarmoqning investitsiyaviy hamda eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Qarori muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki bozor ehtiyojlarini hisobga olgan holda import o‘rnini bosuvchi, energiya tejamkor, arzon va sifatli elektrotexnika va elektromaishiy mahsulotlar ishlab chiqarish; mavjud xomashyoni chuqur qayta ishlash jarayonlariga ilg‘or texnologiyalarni joriy etish, yuqori qo‘shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish va diversifikatsiyalash; elektrotexnika sanoati tarmog‘i va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari o‘rtasidagi o‘zaro kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish va shu orqali elektrotexnika sanoatida ishlatiladigan butlovchi qismlar va asbob-uskunalar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish darajasini oshirish; elektrotexnika sanoati tarmog‘iga sifat menejmentining zamonaviy usullarini va xalqaro standartlarni joriy etish, mahalliy ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni xalqaro talablarga muvofiq sertifikatlashtirish tizimini yaratish; elektrotexnika sanoatida yangi turdagi istiqbolli mahsulotlar ishlab chiqarish, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarni va innovatsion g‘oyalarni joriy etish kabi yo‘nalishlar elektrotexnika sanoatini rivojlantirish istiqbollari etib belgilangan¹.

Elektrotexnika sanoati iqtisodiyotning muhim “drayveri” sifatida jahon hamjamiyatidan munosib o‘rin olmoqda, Bugungi tezkor davr va iqtisodiyotdagi bozor mexanizmlarining jadal rivojlanishi elektrotexnika sanoatini ham barqaror o‘shishiga sabab bo‘lmoqda. Hayotimiz tubdan o‘zgarib, aholining elektrotexnika mahsulotlariga bo‘lgan talabi ham ortmoqda. Tabiiyki, bu sohani tubdan takomillashtirish, unga yangi bozor mexanizmlarini joriy qilish, ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, aholi bandligini ta‘minlash kabi dolzarb vazifalarni qo‘ymoqda. Elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarilishining Respublika sanoatidagi ulushi ham yildan-yilga ortib bormoqda. *2020-yilda 3,8 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2021-yilda bu ko‘rsatkich 5 foizni, shuningdek 2023-yilga kelib esa qariyb 8 foizga yetishi kutilmoqda.*

So‘nggi yillarda elektrotexnika sanoati O‘zbekistonda sanoat tarmoqlari orasida eng jadal rivojlanayotgan sohalardan biri bo‘lib, umumiy sanoat ishlab chiqarish hajmida salmog‘i yil sayin oshib bormoqda. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, so‘nggi besh yil ichida elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o‘rtacha yillik 10-12% ga o‘shib, eksport hajmi esa 1,5 baravarga ko‘paygan. Xususan, energiya tejamkor maishiy texnika, elektr jihozlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlariga bo‘lgan talab keskin ortmoqda.

Biroq, ishlab chiqarishning bir qismi hanuzgacha import texnologiyalarga bog‘liq bo‘lib qolmoqda va bu esa mahsulot tannarxi va raqobatbardoshligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli, sohani yanada rivojlantirish uchun elektrotexnika ishlab chiqarish korxonalarida ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini kuchaytirish, innovatsion loyihalarni amaliyotga tatbiq etish, mahalliy xomashyo va texnologik yechimlarga asoslangan ishlab chiqarish zanjirini shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi.

Bundan tashqari, xalqaro amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, rivojlangan davlatlarda elektrotexnika sanoatining 60-70% qismini innovatsion va yuqori texnologik mahsulotlar tashkil etadi. Bu esa O‘zbekiston sanoati uchun ham innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish zarurligini taqozo etadi.

Elektrotexnika sohasida investitsiya loyihalarini amalga oshirish natijasida ilgari import qilinadigan yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish o‘zlashtirildi. Xususan, zamonaviy

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Elektrotexnika sanoatini yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va tarmoqning investitsiyaviy hamda eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 30.05.2019 yildagi PQ-4348-sonli Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4360770?ONDATE=03.03.2021%2000>

modeldagi televizorlar, maishiy kir yuvish mashinalari, elektr pech va gaz plitalari, konditsionerlar, sovutkichlar, elektr va quyosh suv isitgichlari, svetodiodli lampalar, elektr va gaz hisoblagichlari, transformatorlar, zamonaviy elektr kabel va simlar ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi.

Elektrotexnika sanoatini yanada rivojlantirish va mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. E‘tiborli tomoni elektrotexnika sanoati korxonalarini uchun yangi davr boshlandi. Bu ham mahalliy tadbirkorlar uchun, ham xorijiy investorlar uchun birdek o‘zaro manfaatli bo‘ldi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

1-rasm. 2022-2024-yillar uchun mo‘ljallangan elektrotexnika sanoatining maqsadli ko‘rsatkichlari

Yuqoridagi ma‘lumotlarda ko‘rish mumkinki 2024 yillga kelib elektrotexnika sanoatida ish o‘rinlari 44,9 ming kishini, mahsulot ishlab chiqarish hajmi 26 trln.so‘m, mis hom ashyo qayta ishlash hajmi esa 100 ming tonnaga etkazilishi belgilangan.

Hozirgi vaqtda elektrotexnika tarmog‘ida qariyb 500 ta ishlab chiqarish korxonalarini faoliyat ko‘rsatmoqda, bundan aksariyati kichik korxonaga bo‘lib, ularda 2 mingdan ziyod nomdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Tarmoqda ishchilar soni 32 ming kishiga yetdi. Sohada barcha elektrotexnika mahsulotlarining 95 foizdan ziyod qismini ishlab chiqaradigan eng yirik 88 ta korxonaga “O‘zeltexsanoat” uyushmasiga kiradi, ulardan 18 tasi kabel-sim mahsulotlari, 36 tasi elektromaishiy texnika va 34 tasi kuch elektr uskunalari va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Aytish joizki, tarmoqning deyarli barcha korxonalarini xususiydir.

2022 yil yakunlariga ko‘ra, elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 19 foizga o‘shib, qariyb 19,9 trln so‘mni tashkil qilishi kutilmoqda. Shu bilan birga, eng katta o‘shish kabel-sim mahsulotlari (46,2 foizga, 6,9 trln so‘mgacha) va maishiy texnika (20,5 foizga, 6,8 trln so‘mgacha) ishlab chiqarishda kutilayotgan bo‘lib, kuch uskunalari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi esa 2,5 foizga – 6,2 trln so‘mgacha kamayishi mumkin.

Elektrotexnika sanoatida innovatsion g‘oyalar asosan mahsulotlarning funktsionalligini oshirish, energiya samaradorligini ta‘minlash va ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirishga qaratilgan. Bugungi kunda sanoatda quyidagi yo‘nalishlarda innovatsion g‘oyalar keng qo‘llanilmoqda:

1. Energiyani tejovchi va “yashil” texnologiyalar – elektrotexnika sanoatida kam energiya sarflaydigan mahsulotlar ishlab chiqarish ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Masalan, LED yoritgichlar, energiya samarador elektromotorlar va quyosh batareyalari integratsiyalangan qurilmalar ishlab chiqarish bo‘yicha yangi loyihalar amalga oshirilmoqda.

2. “Aqlli” elektrotexnika mahsulotlari – “aqlli uy” (smart home) tizimlari uchun mo‘ljallangan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, masofadan boshqariladigan maishiy texnikalar, IoT (Internet of Things) asosida ishlovchi qurilmalar ishlab chiqarish sohada innovatsion mahsulotlar hisoblanadi.

3. Avtomatlashtirish va robotlashtirish – zavod va fabrikalarda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga doir texnik echimlar ishlab chiqilmoqda. Jumladan, sanoat robotlari, sensorli monitoring va boshqaruv tizimlari elektrotexnika sanoati uchun muhim innovatsion mahsulot sanaladi.

4. Materialshunoslikdagi yangiliklar – elektrotexnika mahsulotlarini ishlab chiqarishda nano-texnologiyalar va yangi kompozit materiallardan foydalanish orqali mahsulotning yengil, bardoshli va uzoq xizmat qiladigan turlarini yaratishga e’tibor kuchaymoqda.

5. Raqamli texnologiyalar integratsiyasi – elektrotexnika sohasida sun’iy intellekt va “bulutli texnologiyalar” asosida ishlovchi qurilmalar yaratish orqali mahsulot funkcionalligini oshirishga qaratilgan innovatsion g‘oyalarni amalga oshirilmoqda. Masalan, aqlli energiya taqsimlash tizimlari yoki aqlli tarmoq (smart grid) tizimlari.

Umuman olganda, elektrotexnika sanoatida innovatsion g‘oyalarni nafaqat mahsulotlar dizayni va funksiyasini yaxshilash, balki ekologik barqarorlik, resurslarni tejash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan. Elektrotexnika sanoatining muhim innovatsion yo‘nalishlaridan biri — elektromobillar va elektrotransport vositalari uchun qismlar va komponentlar ishlab chiqarishdir. Bugungi kunda elektromobil sanoatining o‘sishi bilan birga, elektrotexnika sanoati elektromotorlar, akkumulyatorlar va quvvatlovchi stansiyalar (EV charging stations) kabi mahsulotlarni ishlab chiqarishda innovatsion g‘oyalarni keng joriy qilmoqda. Ayniqsa, yuqori zichlikdagi batareyalar va tez quvvatlanadigan tizimlar eng talabgir sohalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy elektrotexnika sanoatida modul va blokli tizimlar ishlab chiqarish trendlari keng tarqalmoqda. Bu uslub elektr jihozlari qismlarga ajratib, bozorga tez va moslashuvchan yechimlar taklif etishga imkon beradi. Masalan, modulli elektr ta’minot stansiyalari, modulli transformatorlar va boshqa qurilmalar ishlab chiqarish orqali mijoz ehtiyojiga moslashtirish imkoniyati kuchayadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Elektrotexnika sanoatini rivojlantirishda innovatsion g‘oyalarning o‘rni beqiyosdir. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar sohada mahsulot sifatini oshirish, energiya tejamkorlik va ekologik barqarorlikni ta’minlash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va global bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, elektrotexnika sohasida “aqlli” qurilmalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, “yashil” texnologiyalar, modul tizimlar va kiberxavfsizlik kabi yo‘nalishlarda innovatsion g‘oyalarning keng tatbiq etilishi sanoatni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Shuningdek, ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish va milliy sanoat korxonalarida innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash orqali sohani texnologik modernizatsiya qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu sababli, elektrotexnika sanoatini barqaror rivojlantirish uchun innovatsion g‘oyalarga asoslangan ilg‘or texnologiyalarni joriy etish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish dolzarb va strategik masala hisoblanadi.

Elektrotexnika sanoatining mamlakat iqtisodiyoti uchun ahamiyati va istiqbolini yana bir bor ta’kidlash mumkin. Qanchalik tez ishlab chiqarish quvvatlari oshirilsa va ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifati oshsa, eksport salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun shunchalik ko‘p imkoniyatlar ochiladi, bu esa kelajakda yanada mashxur jahon brendlari bilan

raqobatlashish va ichki bozordagi talabni to‘liq qondirish imkonini beradi. Bundan tashqari, yagi ish o‘rinlarini yaratish orqali ishsizlik darajasini pasaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бахишова, Н. Н. (2018). Перспективы развития электротехнической промышленности в Азербайджанской Республике. *Глобальный научный потенциал*, (2), 27-31.
2. Keizer, J. A., Dijkstra, L., & Halman, J. I. (2002). Explaining innovative efforts of SMEs.: An exploratory survey among SMEs in the mechanical and electrical engineering sector in The Netherlands. *Technovation*, 22(1), 1-13.
3. Simoes W., Wessolowski L. (2017). Systemic analysis and prospecting strategies for maintaining flexibility in an electronic industry on the uncertainties of the market. *Revista Espacios*. 38 (№13). Z.13-14. Retrieved: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n13/17381313.html>
4. Петроченков, А. Б. (2014). Энергоинформационная модел электротехнических комплексов промышленных предприятий. *Электротехника*, (11), 47-51